

MOBILIDADE URBANA: UM ESTUDO DE CAMPO SOBRE O TRANSPORTE PÚBLICO EM UMA FACULDADE DA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES - SP

Alexandre Alcântara da Trindade, Fatec de Mogi das Cruzes, alexandre.trindade2@fatec.sp.gov.br

Ana Maria Gonçalves Silva, Fatec de Mogi das Cruzes, ana.silva1978@fatec.sp.gov.br

Marcos José Correa Bueno, Fatec de Mogi das Cruzes, marcos.bueno@fatec.sp.gov

Paulo de Tarso de Moraes Lobo, Fatec de Mogi das Cruzes, paulo.lobo@fatec.sp.gov.br

RESUMO. No decorrer dos anos, o Brasil passou por grandes alternâncias trazidas pela Revolução Industrial. Com o incentivo do Governo Vargas, na era da industrialização o nosso país foi mudando seu modelo de agrário para o industrial. Nesse ínterim, leis foram surgindo para regularizar o fluxo de pessoas e garantir o mínimo de infraestrutura possível, nos transportes e na qualidade de vida. Nesse pressuposto, esse trabalho evidencia o modelo de mobilidade urbana da cidade de Mogi das Cruzes, iniciando-se pela história, passando pelo funcionamento de seu sistema coletivo, ferroviário e rodoviário. Apontando ainda os seus respectivos acessos, seja municipal ou interestadual, e seus principais terminais e autovias, os quais a cidade tem a seu dispor. Sendo assim, o foco principal desse estudo de campo realizado em uma instituição de ensino superior público da cidade tem o intuito de expor as opiniões dos 219 entrevistados sobre as principais deficiências e possíveis melhorias sobre o transporte público em seu trajeto até a faculdade.

Palavras-chave. *Mobilidade, Mogi das cruces, Transporte.*

ABSTRACT. Over the years, Brazil went through major changes brought about by the Industrial Revolution. With the encouragement of the Vargas government, in the era of industrialization, our country started changing its model from agrarian to industrial. In the meantime, laws were emerging to regularize the flow of people and guarantee the least possible infrastructure, transport, and, quality of life. In this assumption, this work highlights the model of urban mobility in the city of Mogi das Cruzes, starting with the history and passing through the functioning of its collective, rail, and road system. Also pointing out their respective accesses, whether municipal or interstate and their main terminals and highways, which the city has at its disposal. Therefore, the main focus of this field study carried out in a public higher education institution in the city is intended to expose the opinions of the 219 respondents on the main deficiencies and possible improvements on public transport on their way to college.

Keywords. *Mobility, Mogi das cruces, Transportation.*

1. INTRODUÇÃO

A urbanização brasileira está ininterruptamente em fase de progressão desde o início do século XX,

especificamente nos anos 30, quando eclodiu a revolução industrial brasileira no governo Getúlio Vargas, grande incentivador da era da industrialização no Brasil. A partir desse período, nosso país foi se solidificando para o modelo de uma nação mais industrial, deixando de ser conhecido somente como um país agrário.

Questões relacionadas às mudanças socioeconômicas, agrárias e melhores condições na qualidade de vida, trouxeram o homem do campo às grandes metrópoles, constituindo o Brasil numa nação com mais de 80% da população vivendo em áreas urbanas. Devido a essa grande massa de cidadãos, as cidades foram crescendo demasiadamente. O poder público teve que ir ordenando esse crescimento para garantir que a população tivesse dignamente o mínimo necessário de infraestrutura e qualidade de vida.

Assim, regulamentos foram sendo elaborados no intuito de se gerenciar melhor o desenvolvimento da mobilidade urbana, Como exemplo, pode-se mencionar a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) a qual tenta garantir que as pessoas e as cidades fluam num deslocamento eficiente e organizado promovendo o desenvolvimento e a acessibilidade das metrópoles.

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo evidenciar como é a logística da mobilidade urbana na região metropolitana de São Paulo, mais especificamente sobre a mobilidade na cidade de Mogi das Cruzes, por meio de uma pesquisa exploratório-descritiva de caráter quantitativa.

Será realizada uma análise das relações entre as variáveis e os fenômenos que ocasionam um efeito resultante, favorecendo uma nova visão sobre a situação vigente: identificar em base de dados a consciência da importância da mobilidade urbana na região metropolitana de Mogi das Cruzes.

Neste estudo, evidenciaram-se os principais pontos de facilidade existentes nos modais disponíveis para a população, visando tanto as integrações entre eles oferecidos pela cidade de São Paulo e Mogi das Cruzes quanto aos seus maiores desafios e déficits analisados a partir de uma pesquisa de campo realizada via modo online.

O foco deste estudo foi a mobilidade urbana na cidade de Mogi das Cruzes, abordando o conjunto do sistema de transportes metropolitanos de São Paulo e como ocorre essa dinâmica para se chegar até o município citado.

Nesse sentido, buscou-se um breve relato sobre a história da cidade bem como de seu sistema público de transporte coletivo, juntamente com a compreensão de como isso acontece nos distritos da cidade, nos terminais rodoviários, nos acessos por rodovias e, finalizando, um estudo de caso sobre a mobilidade urbana de professores, alunos e funcionários a uma instituição de ensino público do governo de São Paulo, em Mogi das Cruzes.

Sendo assim, foi possível demonstrar, por meio dos dados apurados na pesquisa de campo, se os usuários consideram-se satisfeitos com o transporte metropolitano da cidade, entendem quais melhorias poderiam ser implantadas e destacassem qual a principal dificuldade diária para o deslocamento até a respectiva instituição de ensino público superior em Mogi.

Com isso, foi possível obter respostas sobre quais aspectos os mogianos concordam no que compete ser feito para melhorar a mobilidade pública disponível na cidade, Além disso, entender como usufruem dos transportes públicos oferecidos pelo poder público.

Assim sendo, este trabalho tem como objetivo demonstrar um estudo de caso sobre a mobilidade urbana na cidade de Mogi das Cruzes sob a atual rotina da sociedade e analisar alguns pontos relevantes sobre o plano de mobilidade do município.

2. A MOBILIDADE URBANA

Com o passar dos anos, o Brasil passou por grandes alternâncias trazidas pela Revolução Industrial. O governo Getúlio Vargas incentivou o desenvolvimento na era da industrialização no Brasil e nosso país foi mudando seu modelo de exportador agrário para o modelo industrial como conhecemos hoje, segundo FICO (2015).

Em 1930, acontece o processo de intensificação do desenvolvimento brasileiro baseado na industrialização. As principais atividades econômicas não estavam mais associadas à agricultura, razão pela qual a população migrou das áreas rurais para as urbanas. Atualmente 80% da população do Brasil vive em áreas urbanas conforme evidencia a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015.

Pessoas que antes viviam em áreas rurais migraram às grandes metrópoles. Com isto, os pequenos centros urbanos foram crescendo desordenadamente. Esse acontecimento ganhou a denominação de “Êxodo Rural”. Nesse contexto, houve um aumento populacional; era necessário acolher a todos com o mínimo de infraestrutura, garantido direitos fundamentais aos indivíduos. A partir daí se expandiram as áreas urbanas, tornando-as mais soberana, equitativas e ordenadas conforme relata Gutierrez et al (2016, p. 7-11).

Segundo o dicionário Aurélio, mobilidade é a facilidade de se mover, capacidade de se deslocar de um lugar a outro, já o termo urbano refere-se ao que pertence à cidade. A junção dessas palavras seria simplesmente vista como a facilidade de circulação nas cidades. Tem o objetivo de melhorar o trânsito e a movimentação de coisas ou pessoas. Desse modo, leis foram criadas com o objetivo de melhorar esse deslocamento, como cita a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU).

A PNMU é instrumento da política de desenvolvimento urbano que objetiva a integração entre os diferentes modais de transporte e busca melhoria na acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município, conforme a Lei Nº 12.587, PLANALTO (2012, p.01).

Ela foi criada para ajudar a estabelecer melhor o fluxo de veículos e pessoas de um modo organizado, ajudando no desenvolvimento urbano das pequenas e grandes cidades, conforme afirma a Secretária Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana (SEMOB). Tem a finalidade de proporcionar democraticamente amplo acesso ao espaço urbano, priorizando os modos de transporte coletivo e os não-motorizados, de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável. SEMOB, (2022).

2.1 O SISTEMA DE TRANSPORTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

O sistema de transporte na região metropolitana de São Paulo é administrado pela Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), órgão pertencente ao governo estadual criado pela lei estadual nº 7.450 de 16 de julho de 1991. É regido pelo decreto estadual nº 34.184, de 18 de novembro de 1991, responsável pela gerência do sistema metro-ferroviário e do sistema sobre pneus (ônibus intermunicipais) não apenas na Região Metropolitana de São Paulo, mas também nas Regiões Metropolitanas de Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Sorocaba e Ribeirão Preto.

Em conjunto ao sistema na região metropolitana de São Paulo, estão vinculadas à STM as seguintes empresas: Companhia do Metropolitano de São Paulo (CMSP), responsável pela administração do metrô da capital paulista; Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), responsável pela

administração dos trens suburbanos da RMSP e Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), responsável pela administração do sistema de ônibus intermunicipais da região metropolitana. Em relação ao sistema de ônibus municipais, são responsáveis as empresas locais de cada município constituinte da Grande São Paulo.

2.2 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

De acordo com os dados divulgados pelo site da Companhia do metropolitano de São Paulo, o sistema metroviário paulistano (conforme figura 1) é uma empresa de economia mista, cujo Governo do Estado possui a maior parte das ações e é subordinada à STM. A Companhia foi fundada em 24 de abril de 1968, sendo constituída por um total de 6 linhas (Linhas; 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela, 5- Lilás e 15-Prata), das quais 4 delas são administradas pelo Governo do Estado de São Paulo, sob gestão da STM e 2 delas de forma totalmente terceirizadas, mas trabalhando de forma integrada em conjunto com as estatais, a Linha 4-Amarela administrada pela ViaQuatro e a Linha 5-Lilás regida pela ViaMobilidade. As 6 linhas dispõem de um total de 91 estações, com 101,1 km de extensão e transportam cerca de 5,3 milhões de passageiros por dia. Das 91 estações, 9 são integradas com a CPTM. O horário de funcionamento do metrô é padronizado de segunda a domingo e feriados das 04h:40 à 00h:00.

Figura 1 - Mapa do Transporte Metropolitano de São Paulo

Mapa do Transporte Metropolitano

Metropolitan Transport Network

Fonte: Metrô SP (2022)

Figura 2 – Complemento do Mapa do Transporte Metropolitano de São Paulo

Legenda Legend			
	Linha 1 - Azul <i>Line 1-Blue</i>	METRÔ	
	Linha 2 - Verde <i>Line 2-Green</i>	METRÔ	
	Linha 3 - Vermelha <i>Line 3-Red</i>	METRÔ	
	Linha 4 - Amarela <i>Line 4-Yellow</i>	VIAQUATRO	
	Linha 5 - Lilás <i>Line 5-Lila</i>	VIA MOBILIDADE	
	Linha 7 - Rubi <i>Line 7-Ruby</i>	CPTM	
	Linha 8 - Diamante <i>Line 8-Diamond</i>	CPTM	
	Linha 9 - Esmeralda <i>Line 9-Emerald</i>	CPTM	
	Linha 10 - Turquesa <i>Line 10-Turquoise</i>	CPTM	
	Linha 11 - Coral <i>Line 11-Coral</i>	CPTM	
	Linha 12 - Safira <i>Line 12-Sapphire</i>	CPTM	
	Linha 13 - Jade <i>Line 13-Jade</i>	CPTM	
	Linha 15 - Prata <i>Line 15-Silver</i>	METRÔ	
	Connect Aeroporto (confira os horários no site CPTM) <i>Airport Connect</i>	CPTM	
	Expresso Aeroporto (confira os horários no site CPTM) <i>Airport Express</i>	CPTM	
	Expresso Turístico <i>Touristic Express</i>	CPTM	
	Ponte Orca ao Zoológico <i>Orca Shuttle to the Zoo</i>	EMTU	
	Corredor Metropolitano de Ônibus <i>Metropolitan Bus Corridor</i>	EMTU	
	Corredor São Mateus-Jabaquara <i>São Mateus-Jabaquara Corridor</i>	EMTU	
	Corredor Guarulhos-SP <i>Guarulhos-SP Corridor</i>	EMTU	
	Corredor Itapevi-SP <i>Itapevi-SP Corridor</i>	EMTU	
	Trecho do viário com tráfego compartilhado <i>Street sector with shared traffic</i>	EMTU	
	Terminal Metropolitano de Ônibus <i>Metropolitan Bus Terminal</i>		
	Estação <i>Station</i>		
	Integração - gratuita <i>Free interchange</i>		Acesso livre <i>Free access</i>
	Integração - tarifada <i>Paid interchange</i>		
	Integração - gratuita: Horário Especial (veja no site: METRÔ/CPTM) <i>Free interchange during off-peak hours</i>		
	Distância em metros entre estações, a pé <i>Distance in meters between stations, on foot</i>		
	Terminal Rodoviário <i>Long Distance Bus Terminal</i>		Aeroporto <i>Airport</i>
Informações úteis Useful Information			
CPTM	www.cptm.sp.gov.br	0800 055 0121	
EMTU	www.emtu.sp.gov.br	0800 724 0555	
METRÔ	www.metro.sp.gov.br	0800 770 7722	
VIAQUATRO	www.viaquatro.com.br	0800 770 7100	
VIA MOBILIDADE	www.viamobilidade.com.br	0800 770 7106	

Utilize o código ao lado para obter a versão digital deste mapa e outros conteúdos. Consulte no site das empresas os horários de funcionamento das estações e transferências entre linhas.
Please use the QR Code to get the digital version of this map and other contents. Address the websites of the metropolitan transport companies for stations service hours and line interchange information.

Fonte: Metrô SP (2022)

2.3 COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

Segundo informações extraídas do site da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), assim como o metrô ela também é uma empresa de economia mista, sediada em São Paulo, a qual o Governo do Estado obtém a maior parte das ações e é subordinada à STM. A companhia responsável pelo sistema ferroviário de São Paulo foi fundada em 28 de maio de 1992 pela Lei nº 7.861 e substituiu a antiga CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) juntamente com a STU/SP (Superintendência de Trens Urbanos de São Paulo) e a FEPASA (Ferrovia Paulista S/A).

Como disposto em seu site, a CPTM é constituída por um total de 7 linhas (Linhas; 7-Rubi, 8-Diamante 9-Esmeralda, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade), todas gerenciadas pelo Governo do Estado de São Paulo juntamente com a administração da STM.

Conforme divulga a CPTM, as 7 linhas possuem um total de 57 estações, 273 km de extensão e transportam, em média, 3 milhões de passageiros por dia útil. A companhia oferece seus serviços a 23 municípios da região metropolitana, sendo que das 23 cidades são atendidas outras 3 que se encontram a noroeste da capital fora da região metropolitana. No total das 96 estações, 9 delas são integradas com o sistema metroviário e 7 se conectam às próprias linhas da CPTM. O horário de funcionamento da CPTM como o do metrô também é padronizado de segunda a domingo e feriados das 04h:40 à 00h:00.

2.4 EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS – EMTU

A EMTU é responsável pela gerência do sistema sob pneus intermunicipais das 05 regiões metropolitanas componentes do estado de São Paulo. A EMTU é responsável por gerir o Veículo Leve sobre Trilhos da Baixada Santista, interligando os municípios de São Vicente a Santos. A Empresa fiscaliza e gerencia o sistema de média e baixa capacidade de 168 municípios inclusos nas 05 regiões metropolitanas. Está vinculada à Secretaria de Transportes Metropolitanos juntamente com o Metrô (CMSP) e a CPTM. Foi criada pela lei nº 1.492 de 13 de dezembro de 1977, estabelecendo o Sistema Metropolitano de Transportes Urbanos. Em 1980, a EMTU foi incorporada à EMPLASA, anexada posteriormente à STM, estando vinculada até o presente.

A concepção da criação de se ter Empresas Metropolitanas de Transportes Urbanos partiu de uma iniciativa federal em 1970. A intenção era que cada região metropolitana do Brasil tivesse uma empresa que tomasse conta de todo o planejamento e gerenciamento dos transportes públicos, e dessa intenção surgiu a EMTU paulista e a da região metropolitana de Recife.

Em 30 de janeiro de 1986 a EMTU foi recriada com uma nova legislação e juntamente com o decreto nº 24.675 recebeu a autoridade de gerenciar e fiscalizar o Sistema de Transporte Intermunicipal de passageiros por ônibus nas regiões metropolitanas, até então de competência do (DER) Departamento de Estradas de Rodagem do estado de São Paulo.

Na região metropolitana de São Paulo a EMTU atende a 39 cidades.

Além disso, o sistema de transportes metropolitano de São Paulo também dispõe de 3 corredores de ônibus: A- São Matheus-Jabaquara, B- Guarulhos-SP e C- Itapevi-SP.

Figura 3 – Mapa metropolitano de São Paulo

Fonte: EMTU (2022)

Tabela 1 – Dados sobre o mapa de transporte metropolitano de São Paulo

DADOS			
MODALIDADE DE TRANSPORTE	TREM	METRÔ	EMTU
FUNDAÇÃO	28/05/1992	24/04/1968	13/12/1977
GESTORA RESPONSÁVEL	STM	STM	STM
LINHAS-CORREDORES DE ÔNIBUS	7	6	3
LINHA MONOTRILHO	X	1	X
LINHA VLT	1*	X	1*****
POSSUI EXPRESSO TURÍSTICO	3	X	X
ESTAÇÕES	57	91	X
EXTENSÃO KM	196	104,4	X
INTEGRAÇÕES COM METRÔ	9	7	2
INTEGRAÇÕES COM TREM	7	9	1
INTEGRAÇÕES COM ÔNIBUS	1	2	3
TERMINAL METROPOLITANO	X	X	3
TRANSPORTE DE PESSOAS P/ DIA	3,2 Milhões	5,3 Milhões	170 Mil
HORÁRIO DE OPERAÇÃO	04h40-00h00	04h40-00h00	04h40-00h00
TARIFA (2022)	R\$ 4,40	R\$ 4,40	***
PRIVATIZADA?	NÃO	NÃO****	NÃO

LEGENDA

(X) - NÃO COMPORTA;
 (*) - INFORMAÇÕES ADICIONAIS/
 NÃO FAZ PARTE DO SISTEMA
 CPTM NÃO É A RESPONSÁVEL
 (***) - VÁRIA CONFORME O TRECHO
 (****) - EXCETO LINHAS 4 E 5 VIAQUATRO
 E VIAMOBILIDADE RESPECTIVAMENTE
 (*****) - EMTU RESPONSÁVEL PELO VLT
 APESAR DE SER CONSIDERADO TREM

Fonte: Elaborada pelos autores (2022)

2.5 A CIDADE DE MOGI DAS CRUZES

Segundo dados divulgados no site da prefeitura da cidade, o município de Mogi das Cruzes está localizado a 50 km da capital de São Paulo no Alto Tietê. Possui uma população superior a 400 mil habitantes e uma área de 712.541 km².

Mogi é uma das cidades mais antigas do Brasil, foi fundada em 1 de setembro de 1560 e era um local de repouso do bandeirante Braz Cubas, primeiro bandeirante a ingressar pelas matas atlânticas do atual território mogiano. Disposta às margens do Rio Tietê, tornou-se um ponto de descanso de outros exploradores e brevemente passou a ser um povoado. Em 1601, foi construída pelo bandeirante Gaspar Vaz, a primeira estrada que conectava Mogi a capital de São Paulo. Isso contribuiu significativamente tanto para o transporte de cargas quanto o de pessoas proporcionando expansão e crescimento.

Em 17 de agosto de 1611 (e oficialmente em 1 de setembro), o povoado foi elevado à vila. Em 1822, Mogi recebe a visita de Dom Pedro I que, após uma curta parada para descanso, seguiu viagem levando consigo um documento do povo mogiano o qual corroborava o apoio à independência do Brasil.

Nos anos de 1865 a 1874, a até então considerada Villa de Sant'anna de Mogy Morim, foi elevada à Cidade e à Comarca. Nos anos de 1931 a 1956, foram criados o brasão das armas de Mogi das Cruzes

e a bandeira instaurada e oficializada por Lei Municipal nº 804 em 29 de novembro de 1956. A Cidade de Mogi das Cruzes comemora o seu aniversário no dia 1 de setembro.

2.6 A MOBILIDADE URBANA NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES

Conforme informações apuradas no site da prefeitura de Mogi das Cruzes, o plano de mobilidade da cidade em relação ao transporte coletivo do município, apresenta 81 linhas municipais que atendem toda a região. Nesse site, é possível ter acesso a todo itinerário e horários das linhas de ônibus.

Mogi das Cruzes, segundo a SMU (Secretaria de Mobilidade Urbana), também possui um sistema de cartão de ônibus chamado SIM (Sistema Integrado Mogiano). Com esse cartão é possível que os usuários se desloquem pelo município, pagando somente uma passagem. O tempo que o usuário pode realizar a integração é de 60 minutos a partir do instante que ele chegar ao terminal. Para ter direito ao SIM, basta possuir o cartão homônimo expedido de forma gratuita nas lojas da Mogi Passes tendo como saldo o valor mínimo de uma passagem.

O portal da SMU do município publicita que Mogi é uma das primeiras cidades do Brasil a ter 100% de toda a frota de ônibus completamente adaptada para o transporte de passageiros cadeirantes, os ônibus são todos contemporâneos e providos de equipamentos de GPS que ajudam na eficácia do supervisionamento de atrasos.

Sobre a integração das linhas de ônibus aos terminais da cidade a SMU informa que a cidade de Mogi das Cruzes foi dividida num total de oito regiões diferentes, conforme as principais avenidas percorridas pelos ônibus.

Os passageiros podem usufruir da integração com o cartão eletrônico SIM para qualquer área da cidade, a única exceção é a de regredir ao seu bairro e ou região de origem. O usuário tem o tempo de 60 minutos para realizar a integração a contar do instante em que o ônibus dele chega a um dos terminais da cidade.

Caso o passageiro não saiba qual região a linha pertence, segundo a SMU é necessário apenas que atente-se ao letreiro do ônibus, sendo a primeira identificação a letra que é correspondente ao terminal de passageiros da cidade, a letra “C” para Terminal Central e a “E” para Terminal Estudantes, a seguir vem a numeração composta de 1 a 8 designada a identificação das regiões da cidade, e os números que vem a seguir são somente especificação do número da linha.

Figura 5 – Mapa dos distritos de Mogi das Cruzes

Fonte: LiveWorkSheets (2022)

Existem dois terminais municipais na cidade de Mogi das Cruzes, segundo dados dispostos no site da prefeitura: o Terminal Central e o Terminal Estudantes, o primeiro foi construído pela Prefeitura e inaugurado em 1º de maio de 2010. Localiza-se onde era a antiga fábrica da NGK. Ele oferece serviços como o Bolsa Família, biblioteca, banheiros, fraldário, caixa eletrônico, lanchonete, engraxataria e revistaria, além de um posto de atendimento da Mogi Passes, onde é possível recarregar o cartão SIM. Já o Terminal Estudantes traz a mesma estrutura de serviços que o Terminal Central, porém tem como diferencial a integração direta com o Parque Botyra Camorim Gatti, um dos parques municipais da cidade. Conta com conexão à internet gratuita sem fio (Wireless) à disposição dos passageiros e o Mogi Conecta Empregos, um programa da prefeitura para quem está em busca de um emprego. Tanto os horários de funcionamento dos terminais quanto os de transportes funcionam na cidade das 04h00 às 00h00 de segunda a domingo.

Mogi das Cruzes possui ainda um terminal rodoviário para viagens a destinos estaduais e interestaduais de São Paulo. Segundo a página Rodoviária Online, o Terminal Rodoviário Geraldo Scavone conta com 7 aviações que são responsáveis pela operação das rotas. São elas: Cometa, Costa Verde, Eucatur, Expresso Brasileiro, Sampaio, Útil e Viação Cruzeiro. A estrutura do terminal possui quase mil metros quadrados de área construída e é gerenciado pela companhia Atlântica Construções, Comércio e Serviço. A venda de bilhetes aos passageiros é realizada 24 horas por dia e o local dispõe de estacionamento de veículos. Há também ponto de táxi e de ônibus para os usuários que embarcam ou desembarcam na rodoviária.

2.6.1 OS ACESSOS A CIDADE DE MOGI DAS CRUZES

A cidade de Mogi das Cruzes, de acordo com o plano de mobilidade urbana disposto no site da prefeitura, tem ao seu dispor acessos por diversos tipos de modalidade e formas, seja tanto pública por intermédio de itinerários de ônibus intermunicipais da EMTU em seus terminais municipais e rodoviário ou das estações ferroviárias da CPTM, quanto aos acessos pelas principais rodovias do Estado de São Paulo que atravessam o município e asseguram, por exemplo, o acesso à cidade, à capital paulista, litoral, as regiões do Vale do Paraíba e ao ABC Paulista.

O município está posicionado a uma distância máxima de até 72 km de qualquer um dos três principais aeroportos de São Paulo - o de Cumbica em Guarulhos (GRU), à 46 km de distância, o de São José dos Campos (SJK) à 71 km e o de Congonhas (CGH) à 72 km de distância da cidade de Mogi.

A cidade é beneficiada pelos trens da linha 11 coral da CPTM, compreendendo 04 estações ferroviárias: Jundiapéba, Braz Cubas, Mogi das Cruzes e terminal Estudantes.

No site da prefeitura, foi possível obter dados relevantes sobre as estações ferroviárias do município mogiano. A estação de Jundiapéba é a primeira estação e o primeiro distrito da cidade após a de Suzano. Foi fundada em 20/07/1914 de acordo com a CPTM. A estação Braz Cubas é a segunda do município e foi fundada em 16/09/1929 segundo a CPTM. A terceira traz consigo o nome da cidade, a estação Mogi das Cruzes foi fundada em 06/11/1875 como relata a CPTM. É a principal e mais antiga estação da cidade. Por ela, tem-se acesso direto ao centro da cidade e ao Terminal Central. A última estação, a de Estudantes é a terminal da linha 11 coral. Foi fundada em 10/11/1976 como afirma o site da CPTM. Por intermédio dela, é possível ter acesso às universidades da cidade, ao Terminal Estudantes e ao Terminal rodoviário.

Como consta no plano de acessos ao município, é possível se ter acesso a várias linhas de ônibus intermunicipais que conectam Mogi às demais cidades vizinhas e também a outras mais distantes, com saída em viagens diárias do Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, no bairro Mogilar.

Como pertence à Região Metropolitana de São Paulo, Mogi tem a seu dispor linhas intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a EMTU.

A cidade também conta com linhas diretas de ônibus intermunicipais e interestaduais presentes diariamente no “Terminal Rodoviário Geraldo Scavone”. Através dele é possível a conexão com cidades próximas ou distantes de outros estados do país. Conforme relata a seção de acessos à cidade no site da prefeitura de Mogi, pode-se ter múltiplas opções de linhas que partem da região do ABC, Vale do Paraíba, Região Metropolitana, litoral e dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro diretamente para Mogi.

Segundo a prefeitura, os passageiros que vem de outros Estados podem usufruir do Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. De lá é possível acessar às linhas que partem para Mogi com mais de 40 saídas diárias. Através da integração dos transportes do conjunto ferro-metroviário, também chega-se à cidade. Além disso, pelo trem da linha 11 coral integra-se ao metrô, podendo chegar a qualquer uma das quatro regiões do mapa de transportes metropolitano de São Paulo, como afirma o site da prefeitura de Mogi das Cruzes.

Por meio do site da prefeitura de Mogi das Cruzes, informações são disponibilizadas para se ter acesso à cidade através das principais rodovias estaduais de São Paulo. Pode-se citar como exemplo a Rodovia Ayrton Senna (SP-70), principal autovia que conecta São Paulo à Mogi das Cruzes, que por sua vez dá acesso à Rodovia Mogi-Dutra (SP-88). A rodovia Presidente Dutra (BR-116) outra opção

para quem vem de São Paulo, Vale do Paraíba ou do Rio de Janeiro, passa pela cidade vizinha de Arujá e apresenta acesso direto também à Mogi Dutra (SP-88). Com a Rodovia Rio-Santos (SP-55), é possível acessar a cidade mogiana. Para isso, o acesso deve ser realizado em Bertioga, por intermédio da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), rodovia que conecta a cidade ao litoral norte. Com a Rodovia São Paulo-Rio (SP-66), tem-se ligações para Itaquaquecetuba, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes. Uma outra rodovia que a cidade de Mogi dispõe, é a Rodovia das Varinhas (SP-39) que conecta os distritos mogianos de Jundiapéba à Taiapuêba.

2.7 ESTUDO DE CAMPO BASEADO NO DESLOCAMENTO A UMA FACULDADE DE MOGI DAS CRUZES

Com o intuito de se obter dados relevantes sobre o deslocamento de professores, alunos e funcionários a uma instituição de ensino superior público de Mogi das Cruzes, foi elaborado um formulário pelos autores, por intermédio de pesquisa online, utilizando a ferramenta Google Docs. Assim, foi possível constatar, por via dos dados apurados, as opiniões dos usuários mogianos sobre o transporte público. Questões como melhorias, satisfação, descontentamentos, pontos positivos e negativos na questão da mobilidade pública disponível no município foram levantados.

Além disso, observou-se como a sociedade usufrui dos tipos de transporte urbano oferecidos pelo poder público e como essas pessoas se deslocam diariamente à faculdade utilizando esses recursos. Participaram da pesquisa 219 pessoas abrangendo professores, alunos e colaboradores de uma instituição de ensino superior pública do governo de São Paulo em Mogi das Cruzes. Foram entrevistados estudantes dos cursos de: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Agronegócio, Gestão de Recursos Humanos e Logística nos três turnos de funcionamento da instituição.

Gráfico 1 – Dados sobre o estudo de campo

Qual a sua posição na Fatec:

219 respostas

Fonte: Adaptação dos autores via Google Docs (2022)

Gráfico 2 – Dados sobre o estudo de campo

Qual o seu gênero?

219 respostas

Fonte: Adaptação dos autores via Google Docs (2022)

Gráfico 3 – Dados sobre o estudo de campo

Qual graduação você está cursando? (Em caso de aluno)

219 respostas

Fonte: Adaptação dos autores via Google Docs (2022)

Gráfico 4 – Dados sobre o estudo de campo

Qual a sua faixa etária?

219 respostas

Fonte: Adaptação dos autores via Google Docs (2022)

Gráfico 5 – Dados sobre o estudo de campo

Como você vai a Fatec? Por meio de:
219 respostas

Fonte: Adaptação dos autores via Google Docs (2022)

Gráfico 6 – Dados sobre o estudo de campo

Você se considera satisfeito/insatisfeito de modo geral com o transporte metropolitano de Mogi das Cruzes?

219 respostas

Fonte: Adaptação dos autores via Google Docs (2022)

Gráfico 7 – Dados sobre o estudo de campo

O que você acha que deveria melhorar no transporte metropolitano? (Trem/metrô/ônibus. Marque mais de uma opção se achar necessário)

219 respostas

Fonte: Adaptação dos autores via Google Docs (2022)

Gráfico 8 – Dados sobre o estudo de campo

Qual a principal dificuldade que você encontra diariamente para se deslocar até a Fatec? (Marque mais de uma opção se achar necessário)

219 respostas

Fonte: Adaptação dos autores via Google Docs (2022)

Gráfico 9 – Dados sobre o estudo de campo

Você sente segurança ao usufruir dos transportes metropolitanos em geral? Dê uma nota.

219 respostas

Fonte: Adaptação dos autores via Google Docs (2022)

Gráfico 10 – Dados sobre o estudo de campo

Qual a nota de satisfação que você daria ao conjunto de transportes metropolitanos oferecidos pelo poder público?

219 respostas

Fonte: Adaptação dos autores via Google Docs (2022)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O seguinte trabalho teve como objetivo o estudo de caso sobre a mobilidade urbana na cidade de Mogi das Cruzes. O estudo de campo realizado nesta pesquisa foi desempenhado de modo online, ou seja, remotamente entre os entrevistadores (autores da obra) aos entrevistados (neste caso professores,

alunos e funcionários, todos de forma anônima sem precisão de identificação) de uma instituição de ensino superior público do governo de São Paulo a uma faculdade de Mogi das Cruzes.

A pesquisa de campo foi elaborada por intermédio da plataforma de formulários Google Docs. Para tal foi necessário que um dos autores dispusesse de uma conta de e-mail do site Google (Gmail), criasse o formulário com as respectivas perguntas, solicitasse autorização do diretor da instituição de ensino a liberação da pesquisa a toda comunidade acadêmica, obtendo desta forma o objetivo central do estudo por meio das respostas adquiridas.

O estudo foi realizado a partir de uma pesquisa exploratória-descritiva de caráter quantitativo, por qual os autores do estudo se basearam em informações disponibilizadas pelo poder público dos órgãos competentes por cada área abrangida na pesquisa sobre mobilidade urbana, como a STM, Metrô, CPTM, EMTU e a prefeitura de Mogi das Cruzes.

Sendo assim, foi possível obter as informações facilmente no site de cada empresa/órgão gestor responsável.

Mediante o exposto, a pesquisa descritiva visa a identificação, registro e análise das características ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou o processo. Uma análise das relações entre as variáveis e os fenômenos, as quais ocasionam um efeito resultante, favorecendo uma nova visão sobre a situação vigente, ou seja, identificar em base de dados a consciência da importância da mobilidade urbana, principalmente na região metropolitana de Mogi das Cruzes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No decorrer desse estudo procurou-se evidenciar a mobilidade urbana dentro do mapa de transportes metropolitanos de São Paulo, tendo como foco principal a cidade de Mogi das Cruzes. Na tabela 1, criada pelos autores, foi possível evidenciar dados importantes sobre o transporte metropolitano paulistano: informações sobre o sistema ferroviário, metroviário e coletivo da cidade, das companhias gerenciadas pelo Estado de São Paulo, a CPTM, o Metrô e a EMTU.

A fim de se atingir o foco principal do trabalho, foi necessário aprofundar-se sobre o tema - mobilidade urbana - compreender como surgiram os primeiros regulamentos, elucidar de que modo a PNMU, abarca as melhorias no trânsito e a movimentação de cargas ou pessoas.

Como se isso não bastasse, foram apresentados o funcionamento do mapa metropolitano da rede de transportes de São Paulo, administrado pela Secretaria de Transportes Metropolitanos da capital, o d CPTM, companhia responsável pelo sistema ferroviário de São Paulo, o Metrô, entidade competente pelo gerenciamento do sistema metroviário e por fim a EMTU, empresa que coordena, fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo.

Destaca-se ainda, a relação do sistema de mobilidade urbana com a história da fundação da cidade até os dias atuais.

Nessa perspectiva, foi realizada uma pesquisa de campo sobre o transporte na cidade de Mogi das Cruzes com alunos, professores e funcionários de uma instituição de ensino superior público da cidade, abrangendo seus três períodos de funcionamento. 219 pessoas foram entrevistadas; dessas 179 alunos, 14 funcionários e 26 professores, compondo 107 do gênero feminino e 112 do gênero masculino.

Dentre os participantes 75 (34,2%) eram do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 52 (23,7%) do Agronegócio, 22 (10%) Gestão de Recursos Humanos e 32 (14,6%) do curso de Logística. As faixas etária dos participantes eram 48,9% entre 17 a 25 anos, 28,8% acima de 41 anos, 16% de 31 a 40 anos e 6,4% de 26 a 30 anos.

Na questão de como os entrevistados vão à faculdade, 36,5% responderam de ônibus, 24,2% de carro, 16% de trem, 11,4% de trem e ônibus, 5,9% de outras combinações, 3,2% caminhando, 1,4% de bicicleta, 0,9% de trem e metrô e 0,5% de bicicleta, trem e/ou metrô e/ou ônibus.

Na questão que compreende a satisfação/insatisfação, 37,4% responderam indiferente, 34,2% insatisfeito, 15,1% satisfeito e 13,2% não se aplica/não usam.

Quanto a questão sobre o que deveria melhorar no transporte metropolitano, 66,7% concentra na diminuição dos intervalos, 56,6% aumento da frota, 42,9% novas linhas, 37,4% melhores integrações nos estacionamentos, 37% modernização dos terminais, 29,7% modernização da frota e 22,4% novas estações.

Na questão se apresentam dificuldade no deslocamento até a faculdade, 49,3% responderam demora e atraso dos transportes, 42% distância do ponto, 22,8% preço da condução, 15,5% não usam e 14,6% não tem dificuldade.

No questionamento se sentem segurança nos transportes, 59,4% responderam pouco, 22,4% bastante, 11% nada e 7,3% não se aplica/não usam.

Na última questão, foi perguntado qual a nota de satisfação dada ao conjunto de transportes metropolitanos, 60,7% responderam razoável, 29,7% fraco, 5% ótimo e 4,6% não se aplica/não usam.

Mediante o exposto, por meio das respostas obtidas e analisadas, foi possível se ter uma concisa noção de quais são as opiniões, satisfações ou descontentamentos dos alunos, professores e funcionários que se deslocam diariamente até uma determinada faculdade de Mogi das Cruzes.

5. CONCLUSÃO

Por meio desse estudo, foi possível observar que a mobilidade urbana foi fortemente influenciada pelos acontecimentos no Brasil trazidos pela Revolução Industrial - o êxodo rural.

Como consequência, o o processo de urbanização das cidades se expandiu de forma descomunal e levou os gestores a formularem leis que favorecessem a todos de forma digna, eficiente e organizada. Nesse contexto, o presente estudo teve como foco uma pesquisa de campo realizada em uma instituição de ensino superior pública do governo do Estado de São Paulo na cidade de Mogi das Cruzes.

Foi possível apurar informações importantes sobre professores, funcionários e alunos de todos os períodos e cursos. Apontando como eles se deslocam até a faculdade, objetivando ressaltar as principais dificuldades, opiniões e possíveis melhorias no dia a dia no percurso à escola, sob o ponto de vista deles.

Diante disso, seguem os principais resultados obtidos dos entrevistados: 36,5% utilizam ônibus, 24,2% carro, 16% trem; Satisfação: 37,4% responderam indiferentes com o transporte, 34,2% insatisfeitos, 15,1% satisfeito; O que melhorar 66,7% diminuição dos intervalos; Principal dificuldade no deslocamento 49,3% atraso dos transportes; Segurança nos transportes 59,4% Sentem pouca segurança; Nota dos transportes oferecidos 60,7% razoável, 29,7% fraco e apenas 5% responderam

ótimo.

Sendo assim, ao longo dessa pesquisa, foi possível evidenciar as dificuldades e opiniões relatadas em quase unanimidade entre eles a concordância do grau de insatisfação com os transportes públicos oferecidos e opiniões no que deveria ser melhorado.

Portanto, é considerável que este estudo possa contribuir aos demais no meio acadêmico, pois a partir dele, compreendesse que diante ao êxito da pesquisa de campo seria possível imaginar futuros estudos de como as deficiências nos transportes podem impactar a permanência dos estudantes nas instituições de ensino.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus, nossos familiares, professores e amigos que nos ajudaram nessa longa jornada da nossa graduação, a todos o nosso muito obrigado de todo nosso coração.

REFERÊNCIAS

ACESSOS, Prefeitura de Mogi das Cruzes. - **Acessos a cidade, como chegar, terminais, ônibus, trem, rodovias**. Disponível em: <<https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/mogi-das-cruzes/como-chegar>> Acesso em: 05 setembro 2022.

CPTM, CPTM. – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. **A companhia e dados sobre as linhas**. Disponível em: <<https://www.cptm.sp.gov.br/a-companhia/Pages/a-companhia.aspx>>. Acesso em: 27 agosto 2022.

EMTU, EMTU. - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. **Mapa e Institucional**. Disponível em: <<https://www.emtu.sp.gov.br/emtu/institucional/quem-somos.fss>>. Acesso em: 29 agosto 2022.

FICO, C. **História do Brasil Contemporâneo – da morte de Vargas aos dias atuais**. São Paulo, SP: Editora Contexto, 2015.

GOOGLE, Google Docs. - **Formulários, e gráficos**. Disponível em: <<https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/>>. Acesso em: 20 agosto 2022.

GUTIERREZ, A.; ET AL; **Mobilidade urbana: Desafios e sustentabilidade**. - SÃO PAULO,SP – Ed. Ponto e Linha, 2016.

MAPA DOS DISTRITOS, LiveWorksheets. - **Mapa dos distritos de Mogi**. Disponível em: <<https://www.liveworksheets.com/lr1861081rd>>. Acesso em: 11 de setembro 2022.

MAPA DO METRÔ, METRÔ. - Companhia do Metropolitano de São Paulo. **Mapa do transporte metropolitano**. Disponível em: <<https://www.metro.sp.gov.br/pdf/mapa-da-rede-metro.pdf>>. Acesso em: 27 de agosto 2022.

METRÔ, METRÔ. - Companhia do Metropolitano de São Paulo. **A companhia e dados sobre as linhas**. Disponível em: <<http://www.metro.sp.gov.br/metro/institucional/quem-somos/index.aspx>>. Acesso em: 27 de agosto 2022.

MOGI DAS CRUZES, Prefeitura de Mogi das Cruzes. - **Descobrimo Mogi das Cruzes**. Disponível em: <<https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/mogi-das-cruzes/descobrimo-mogi-das-cruzes>>. Acesso em 10 setembro 2022.

PLANALTO, PNMU. – **Política Nacional da Mobilidade Urbana**, 2012. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112587.htm>. Acesso em: 15 de agosto 2022.

PLANO DE MOBILIDADE, Prefeitura de Mogi das Cruzes - **Transporte Coletivo: Linhas, Itinerários e Horários de Ônibus**. Disponível em: <<https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/pagina/secretaria-de-mobilidade-urbana/servico/transporte-e-transito/transporte-coletivo-linhas-itinerarios-e-horarios-de-onibus>>. Acesso em: 15 setembro 2022.

PNAD, IBGE. – **IBGE EDUCA - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**, 2015. Disponível em: <<https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18313-populacao-rural-e-urbana.html>>. Acesso em 21 agosto 2022.

RODOVIÁRIA ONLINE, Rodoviária de Mogi - **Sobre a rodoviária de Mogi das Cruzes**. Disponível em: <<https://rodoviariaonline.com.br/rodoviaria/mogi-das-cruzes/>>. Acesso em 12 setembro 2022.

SEMOB. – **Projeto Movimenta: Planejando a mobilidade urbana** – Ministério Público do Estado da Bahia, 2022. Disponível em: <<https://mobilidadeurbana.mpba.mp.br/pnmu/>>. Acesso em: 17 agosto 2022.

SIM, Sistema Integrado Mogiano - **Prefeitura de Mogi das Cruzes**. Disponível em: <<https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/pagina/secretaria-de-mobilidade-urbana/sistema-integrado-mogiano>>. Acesso em: 01 setembro 2022.

SMU, Secretaria de Mobilidade Urbana da prefeitura de Mogi das Cruzes. **Plano de mobilidade urbana**. Disponível em: <<https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/pagina/secretaria-de-mobilidade-urbana/institucional>>. Acesso em: 12 setembro 2022.

STM, STM. – **Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos**, 2022. Disponível em: <http://www.stm.sp.gov.br/?page_id=10>. Acesso em 24 de agosto 2022.

TERMINAL CENTRAL, Prefeitura de Mogi das Cruzes - **Terminal Central**. Disponível em: <<https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/unidade-e-equipamento/todos-os-assuntos/terminal-central>>. Acesso em: 12 setembro 2022.

TERMINAL RODOVIÁRIO, **Visite Mogi – Terminal Rodoviário Geraldo Scavone**. Disponível em: <https://visitemogi.com.br/places/rodoviaria_intermunicipal/terminal-rodoviario-geraldo-scavone/> Acesso em 12 setembro 2022.

TRINDADE, A.; ET AL; **Mobilidade urbana: Um comparativo entre os mapas de transportes metropolitanos na região de São Paulo e Rio de Janeiro** – São Paulo, SP - Anais do XIII Fateclog, 2022.